

ЭКСПОНИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ В МУЗЕЯХ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мадаминов Баходир Тухтасинович

Институт искусств и дизайна имени К. Бекзода. Факультет Искусствоведения,
преподаватель кафедры музееведения.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471053>

***Аннотация.** В статье рассматривается оружие как важная часть культурного наследия и его роль в музейной экспозиционной практике. Анализируется значение оружия не только как исторического артефакта, но и как средства воспитательного, образовательного и эстетического воздействия в рамках современного музея. Раскрываются принципы и тенденции музейного экспонирования оружия, подчеркивается необходимость формирования теоретической базы и систематизации опыта в этой области. Уделено внимание эволюции подходов к экспозиционной деятельности, расширению функционала экспозиций, внедрению новых технологий и театрализации музейного показа. Обосновывается актуальность комплексного историко-культурологического исследования экспонирования оружия с целью повышения эффективности музейной коммуникации и интеграции музеев в культурное пространство XXI века.*

***Ключевые слова:** музееведение, экспонирование оружия, музейная экспозиция, музейное пространство, кураторская практика, культурное наследие, музейная коммуникация, интерпретация, оружиеведение.*

***Abstract.** This article explores weaponry as an essential element of cultural heritage and examines its role in modern museum exhibition practices. The study emphasizes the importance of weapons not only as historical artifacts but also as tools of educational, aesthetic, and cultural influence. It analyzes the principles and trends in arms exhibition design, underlining the need to establish a theoretical foundation and systematize curatorial experience. Special attention is given to the evolution of exhibition approaches, expansion of their functions, integration of new technologies, and theatricalization of museum displays. The article substantiates the relevance of a comprehensive historical and cultural analysis of arms exhibition practices to enhance museum communication and integrate museums into the cultural context of the 21st century.*

***Keywords:** museology, arms exhibition, museum display, weaponry collections, curatorial practice, museum communication, interpretation, exhibition design, cultural heritage, museum space.*

Оружие, как неотъемлемый компонент историко-культурного наследия, отражает дух своей эпохи, особенности социальной структуры, технологического прогресса и художественных предпочтений. История коллекционирования оружия тесно связана с историей цивилизации и развития культурной идентичности общества. Становление оружейных музеев как институциональных форм хранения и демонстрации вооружения напрямую связано с осознанием культурной, исторической и художественной ценности данных артефактов. Накопление и систематизация оружейных коллекций отражают не

только военные реалии прошлого, но и стремление сохранить наследие для последующих поколений. Уже в древнейших государствах можно наблюдать зачатки частных и общественных собраний оружия, размещавшихся в сокровищницах и религиозных учреждениях. Эти пространства выполняли функции учета, охраны и хранения предметов, обладающих материальной и символической ценностью. В эпоху раннего Средневековья формируются военные арсеналы — преимущественно как склады вооружения, принадлежавшие государству, городским администрациям или знатным родам. Владельцами таких арсеналов выступали, как правило, представители аристократии, обладающие соответствующими экономическими и политическими ресурсами. Качественные изменения в восприятии оружия происходят в конце XV — начале XVI века. В этот период утилитарное отношение к вооружению начинает сменяться интересом к нему как к объекту исторического и художественного значения. Формируются малые частные коллекции, позднее трансформирующиеся в родовые арсеналы музейного типа. Именно в XV столетии европейское оружие начинают рассматривать не только как средство ведения войны, но и как произведение декоративно-прикладного искусства. Оно становится предметом эстетического восхищения, получает статус экспоната и включается в музейные собрания. Экспозиционные практики эпохи раннего Возрождения основывались на принципах энциклопедичности и стремлении к синтезу художественного и естественнонаучного знания. Примером может служить фронтиспис каталога собрания Олафа Ворма (1588–1654), опубликованного в 1655 году в Копенгагене, иллюстрирующий подходы к систематизации и визуальной репрезентации коллекций того времени. Этот подход подчеркивает стремление объединить в одном пространстве объекты природы, искусства и человеческого творчества, включая оружие как важный компонент культурного наследия. Эпоха Возрождения (XV–XVI вв.) является одним из ключевых периодов в истории формирования и развития коллекционирования произведений оружейного искусства. В этот исторический этап собирание и систематизация оружейных предметов выходят за рамки простой моды и становятся выражением культурного статуса, учености и принадлежности к высшим сословиям.

Коллекции формировались не только как эстетические собрания, но и как объекты научного изучения, отражающие многовековое развитие техник и художественных традиций создания оружия. Важнейшим аспектом этого процесса становится систематизация и классификация оружия, направленная на демонстрацию эволюции форм, технологий и художественных стилей. Эти усилия закладывают прочную основу для будущих принципов организации музейных коллекций и хранения артефактов, что в значительной мере повлияло на становление музейного дела как института сохранения культурного наследия. Повышенный спрос на оружие как коллекционный объект, а также значительные инвестиции в создание художественных собраний, способствовали более глубокому осмыслению оружия не только как военного инструмента, но и как важного памятника истории, техники и искусства. Это способствовало развитию специализированных методик учета, хранения и экспонирования оружейных коллекций, а также введению предмета в научный оборот. Значимые частные собрания оружия, сформированные в Европе и странах Востока в эпоху Возрождения, послужили основой для создания многих современных музеев, что демонстрирует длительное и системное влияние данного периода на культуру, науку и музейное дело. Среди таких собраний выделяются коллекции Медичи во Флоренции, собрания императорского двора

Габсбургов, а также богатые коллекции Османской империи, которые сегодня представлены в музеях оружия по всему миру. Постепенно бессистемный характер оружейных собраний сменяется формированием определенных концепций экспонирования собранного материала. В XVII–XVIII веках оформление экспозиций оружейных коллекций характеризуется рядом специфических особенностей, отражающих эволюцию эстетических и музейных практик данного периода. Центральным элементом становилась декоративная уравновешенность экспонатов, достигаемая за счет симметричного размещения оружия и вооружения, а также стремления выделить наиболее ценные и эффектные образцы. Важной тенденцией было максимально эффективное использование выставочного пространства. Определённые виды оружия традиционно занимали фиксированные позиции в общей композиционной системе: нагрудники и боевые наголовья располагались в центре композиции в виде Х-образного перекрещивания древкового оружия; конные композиции размещались в центральной части зала; доспехи располагались в углах или вдоль стен; пороховницы заполняли промежутки между экспонатами. Холодное оружие, как правило, крепилось на стенах веерообразно раскрытым строем, в то время как огнестрельное оружие выставлялось параллельно друг другу. Экспозиции формировались как своеобразный архитектурный декор, базируясь на гармоничном сочетании форм, размеров и пропорций экспонируемого оружия, а также особенностях пластики и выразительности материала. Важную роль играли ритмические архитектурные членения и пропорции пространства, фактура экспозиционных поверхностей, светотеневые и цветовые контрасты.

В качестве дополнительных средств экспозиционного дизайна использовались орнамент, роспись и другие декоративные элементы. Эти приёмы позволяли создавать цельные художественные образы и достигать эстетического восприятия, выступая важным элементом музейной культуры. С конца XVII века и на протяжении всего XVIII века коллекционирование оружейного искусства приобретает более систематизированный и научный характер. Этот процесс сопровождается необходимостью значительных материальных вложений в обустройство специализированных помещений для хранения коллекций, а также формированием профессионального штата сотрудников, ответственных за сохранение, учет и реставрацию экспонатов. Для нужд экспонирования оружия выполнялись специальные заказы на изготовление музейного оборудования, что свидетельствует о переходе от бессистемного собирания к формированию чётких концепций экспонирования и научной организации собраний. Примером таких трансформаций могут служить коллекции оружия в Лувре (Париж), Топкапы Сарае (Стамбул) и королевские собрания в Вене, которые в этот период претерпели значительные изменения в структуре и методах экспонирования. Формирование специализированных фондов, внедрение систематического учета и реставрации стало предпосылкой к появлению современных музейных практик. К началу XX века процесс создания музейного экспонирования произведений оружейного искусства трансформируется в сложный вид творческой деятельности, который объединяет познавательную (теоретическую) и созидательно-практическую составляющие. Экспозиционная практика выступает важнейшим стимулом для активизации научно-исследовательской работы в области оружейведения, способствуя созданию каталогов коллекций и путеводителей, ставших основой для фундаментальных исторических исследований. В этот период происходит переосмысление целей и задач

коллекционирования: акцент смещается с изолированного сбора отдельных исторических предметов на формирование единых, максимально полно насыщенных и концептуально целостных музейных комплексов. Такая систематизация и комплексный подход обеспечивают более глубокое понимание историко-культурного значения оружейного наследия и создают предпосылки для дальнейшего развития отечественной науки об оружии. Музейное экспонирование оружия выступает важным инструментом в деле сохранения, интерпретации и популяризации этого феномена, формируя устойчивый интерес как у специалистов, так и у широкой аудитории. Несмотря на возрастающее внимание к оружейным коллекциям и экспозициям, проблема их научного осмысления, проектирования и представления в музейной среде остается недостаточно разработанной. Оружие — является не только средством ведения боя, но и артефактом, несущим в себе историко-культурный, научный и эстетический потенциал. Включение оружия в музейное пространство позволяет актуализировать историческую память, формировать патриотическое сознание и обогащать культурную идентичность.

В современной музейной практике демонстрируется стремление к театрализации, экспозиции, внедрению и использованию мультимедийных и интерактивных технологий. Это способствует к вхождению и более глубокого восприятия экспозиционного материала и превращает музей из «хранилища» в активное образовательное и культурное пространство. Нужно отметить что разработка экспозиций становится результатом междисциплинарного взаимодействия: в их создании участвуют не только хранители и кураторы, но и такие специалисты как архитекторы, дизайнеры, инженеры, педагоги, и работники технических сфер. В результате экспозиция обретает образно-художественную целостность, выполняя просветительские, воспитательные и эстетические функции. **Проблемы и перспективы музейного экспонирования оружия.** Анализ существующего состояния музейной практики показывает, что тема экспонирования оружия в научном дискурсе представлена фрагментарно. Отсутствуют обобщающие исследования, посвящённые принципам проектирования, истории становления экспозиций и их влиянию на общественное сознание. Большинство публикаций ограничиваются описанием отдельных музеев или выставок, не рассматривая их в широком культурологическом контексте. Исходя из этого решение обозначенных проблем возможно только на основе комплексного историко-культурологического анализа, включающего изучение этапов эволюции музейного показа оружия — от предмузейных форм коллекционирования до современных концептуальных экспозиций. Это позволит не только выявить закономерности развития музейного экспонирования, но и выработать рекомендации для его совершенствования в будущем. Музейное экспонирование оружия является уникальным культурным феноменом, требующим системного научного осмысления. Актуализация данной темы обусловлена не только ростом интереса к историческому наследию, но и необходимостью адаптации музейной практики. Комплексный междисциплинарный подход позволит разработать эффективные стратегии экспонирования, повысить культурную и образовательную значимость музейных пространств, а также способствовать формированию национального культурного самосознания. Современные музеи оружейного искусства активно реализуют программы, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия: проводят комплексные реставрационные работы, сопровождаемые научными исследованиями экспонатов. Эти проекты обеспечивают сохранность уникальных

образцов и способствуют их доступности для широкой аудитории. Международные инициативы, такие как программы ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, поддерживают сотрудничество музеев и коллекционеров в области обмена опытом и научных данных. В нашей стране особое внимание уделяется развитию военно-патриотического воспитания через музейные экспозиции, что отражается в создании образовательных программ и тематических выставок, направленных на молодое поколение.

Государственный музей истории Тимуридов: культурное и научное значение

Открытие Государственного музея истории Тимуридов в Ташкенте в 1996 году стало важным событием в культурной жизни Узбекистана. Музей был основан по инициативе первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в честь 660-летия со дня рождения выдающегося полководца и государственного деятеля Амира Тимура (Тимурлан). С момента своего открытия музей играет ключевую роль в сохранении и популяризации историко-культурного наследия эпохи Тимуридов.

Музей выполняет не только экспозиционную, но и образовательную функцию: здесь регулярно проводятся выставки, конференции и духовно-просветительские мероприятия различного уровня, в том числе международного. Среди наиболее известных мероприятий — циклы лекций и экскурсий, такие как «Амир Тимур и Европа», «Правовое наследие периода Тимуридов», «Мавераннахр в эпоху Улугбека» и др.

Центральным элементом постоянной экспозиции музея является панно, выполненное в стиле миниатюры, которое представляет собой символическую визуализацию жизни Амира Тимура. Панно состоит из трёх частей:

Первая часть символизирует рождение Амира Тимура. Здесь изображены такие элементы, как падающая звезда (символ титула Тимура — *Сахибкирон*, «рождённый под счастливой звездой»), птица Хумо (олицетворение счастья и свободы), а также сокол (символ высоких устремлений).

Вторая часть посвящена строительной деятельности Тимура. В композиции представлены знаковые архитектурные памятники, возведённые по его инициативе: дворец Ак-Сарай в Шахрисабзе и мечеть Биби-Ханым в Самарканде.

Третья часть изображает усыпальницу Амира Тимура — мавзолей Гур-Эмир, расположенный в Самарканде.

Три части панно объединены изображением реки, символизирующей течение жизни великого правителя.

Особую ценность представляет коллекция музея, насчитывающая свыше 5000 экспонатов. Среди них — редкие рукописи, связанные с личностью Амира Тимура и историей государства Тимуридов, серебряные и медные монеты с изображением герба и имён представителей династии, керамические изделия, образцы оружия и воинской одежды, предметы быта, ювелирные украшения, музыкальные и астрономические инструменты, в частности, принадлежавшие Мирзо Улугбеку.

Значимым экспонатом является копия Самаркандского кувического Корана, также известного как Коран Османа, оригинал которого хранится в медресе Муйи Муборак, входящем в архитектурный ансамбль Хазрати Имам в Ташкенте.

Музей активно участвует в международной музейной деятельности: его экспонаты выставлялись в таких странах, как Франция, Германия, США, Австрия, что подтверждает высокий уровень признания его культурной и исторической значимости.

Отдельное внимание уделяется просветительской работе: в 2006–2011 гг. в стенах музея были проведены тематические мероприятия, включая выставки и научные конференции, направленные на изучение правовой, культурной и духовной составляющей эпохи Тимуридов. Среди них — «Великие мастера пера», «Жемчужины истории», «Тимуридские принцессы» и др.

Важную роль в развитии музейного дела играет сотрудничество с частными коллекционерами, обеспечивающее поступление новых экспонатов, а также правовую и финансовую поддержку. Создание законодательной базы и программ грантов способствует укреплению системы охраны и популяризации историко-культурного наследия Узбекистана .

Таким образом, Государственный музей истории Тимуридов представляет собой не только хранилище уникальных артефактов, но и научно-просветительский центр, активно способствующий изучению и распространению знаний об одной из наиболее ярких эпох в истории Центральной Азии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Blair, Claude. *European Armour, circa 1066 to circa 1700*. Batsford, 1958.
2. Edge, David, and John Miles Paddock. *Arms & Armour of the Medieval Knight*. Boydell Press, 1988.
3. Oakeshott, Ewart. *European Weapons and Armour: From the Renaissance to the Industrial Revolution*. Lutterworth Press, 1994.
4. Hoffmann, Freiherr von Maltzahn. *The Art of Renaissance Armour*. Greenwich Editions, 1996.
5. Nicolle, David. *Medieval Warfare Source Book: Warfare in Western Christendom*. Brockhampton Press, 1999.
6. Императорская коллекция оружия в музее истории искусств, Вена (официальные каталоги).
7. Каталоги собраний Медичи, Флоренция (архивы Уффици и Палаццо Питти).
8. Исследования по османскому оружейному искусству: Çelik, Zeynep. *The Ottoman Armoury and its Influence*. Istanbul University Press, 2005.